

Revista Ensaio & Diálogos

Diretor Geral

Pe. Luiz Claudemir Botteon

Diretor Administrativo

Pe. Brás Lorenzetti

Diretor Acadêmico

Prof. Dr. Sávio Carlos Desan Scopinho

Coordenadoria Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Prof. Ms. Pablo Rodrigo Gonçalves

Conselho Editorial

Profª Ms. Andréia Nadai Carbinatto

Prof. Es. Ângelo Aparecido Zadra

Prof. Ms. Eduardo Feltran Barbieri

Prof. Ms. João Carlos Picolin

Prof. Dr. José Ademir Crivelari

Prof. Ms. Manoel Valmir Fernandes

Profª. Ms. Raquel Albano Scopinho

Prof. Es. Mateus Colabone Neto

Profª. Ms. Klausner Vieira Gonçalves

Profª Es. Hosana Cristina Alves

Prof. MS. Ronaldo Ribeiro de Campos

Profª. Dra. Márcia Reami Pechula

Revisão Textual

Prof Ms. Lisiane Ferreira da Silva

Pereira

Editoração e Projeto Gráfico

Prof. Ms. Pablo Rodrigo Gonçalves

Os artigos são de inteira responsabilidade de seus autores

Catálogo na Publicação

Ensaio & Diálogos / Faculdades Integradas

Claretianas. — São Paulo: Gráfica Avenida, 2011.

163 p.

ISSN 1983-6341; n.2

Anual

1. Pesquisa 2. Periódico científico 1. Faculdades Integradas Claretianas

Pede-se Permuta

Faculdades Integradas Claretianas – Rio Claro – SP

Bibliotecário Responsável: Andréa Cristina Missoni - CRB 8 - 7663.

Av. Santo Antonio Maria Claret, n. 1724, Cidade Claret, Rio Claro-SP

CEP 13.503-250

e-mail: andrea@claretianas.br

Telefone: (19) 2111-6000

Versão digital: <http://www.claretianas.br/revista>

O Que é Logística?

Prof. Esp. Adm Eder Benedito Simonato

Faculdades Integradas Claretianas

ederb_simonato@ig.com.br

DOI: 10.5281/zenodo.13947911

ederbsimonato@gmail.com

Resumo

No dia a dia profissional, e mesmo acadêmico, as pessoas são pegadas de surpresa se perguntando "O que é mesmo logística"? Neste artigo, buscamos simplificar o entendimento específico do que é logística e do envolvimento das áreas diretamente dependentes da mesma como, administração de materiais e distribuição física sem se estender ao fluxo de informações. Ainda apresentamos áreas de recente estudo e aplicação da logística, como é o caso dos "operadores logísticos" e a "logística reversa". Este trabalho tem como objetivo auxiliar o leitor na sua introdução ao assunto.

Palavras-chave: logística, suprimento, materiais, distribuição, reversa.

1 Introdução

É comum nos dias atuais exercitarmos nossa atenção para textos como os que seguem: "No mercado globalizado e com grande competitividade é necessário estudar estrategicamente como as funções que influenciam no processo de fabricação dos bens e serviços podem colaborar para o sucesso das operações". E ainda "O elemento primordial dentro desse novo cenário e a necessidade absoluta de satisfação do cliente e para atender essas exigências será necessário o esforço de várias áreas dentro das organizações".

Pelo nosso entendimento não é necessário o usual cabedal de palavras que enaltecem conceitos e condições de realização inalcançáveis. Desejamos simplesmente "explicarmos aos já envolvidos" ou talvez "elucidarmos para os leigos" o que é logística. Porém, este não deixará de suprir o assunto que abordarmos, com todas as explicações necessárias ao entendimento mínimo das características que norteiam o seu conteúdo.

A intenção é a de sermos simples e diretos nas argumentações, a fim de atingirmos a todos os níveis de pessoas interessadas no universo da logística.

Partindo de pesquisa dos autores de base acadêmica e de profissionais da área, desejamos prender a atenção dos leitores através da visão mais operacional possível sobre o assunto e com peculiaridades comparativas, ligadas ao dia a dia das pessoas e dos profissionais que venham a ler e usar este material.

Junta-se ao assunto partes de pesquisa efetuada em áreas que na primeira impressão nada tem em comum com a logística. Mas, ao discorrer sobre elas e colocadas no local e no momento certo, tomamos consciência de sua importância para a melhor condição de operacionalização de todo o sistema logístico aqui tratado. Nenhuma das partes deixa de se

interligar umas as outras. O que vem fazendo da logística um dos conceitos gerenciais mais modernos. São dois os conjuntos de mudanças que atuam na sua operacionalidade, o primeiro de ordem econômica, e o segundo de ordem tecnológica. As mudanças econômicas criaram novas exigências competitivas, enquanto as mudanças tecnológicas tornam possível o gerenciamento eficiente e eficaz das operações logísticas cada dia mais complexas e havidas por demanda.

Estamos convictos de que o material aqui disposto não é nenhum tratado que somente por si possa por fim ao assunto. Simplesmente desejamos facilitar a compreensão deste assunto, juntando em um único local uma base de referência para conhecimento de um processo ou sistema logístico.

2 O que é logística?

Visto que as atividades industriais necessitam de matérias-primas, componentes, equipamentos e serviços, pois isto é parte fundamental de qualquer organização que produz. É essencial coordenar e planejar a movimentação de todos estes itens, na busca pela melhor condição de operação no menor tempo e ao menor tempo possível (DIAS, 1993).

A logística, como evolução da filosofia administrativa, representa uma nova visão empresarial, uma nova ordem das coisas. Uma evolução tão consolidada nos últimos cinquenta anos que acabou por se transformar em um ramo específico de estudo. A logística é uma das áreas que mais ganha adeptos a cada dia que passa e que também é foco estratégico das organizações para melhoria de seu desempenho econômico, produtivo e social.

Os ganhos potenciais resultantes de se rever à administração das atividades logísticas estão transformando a disciplina numa área de importância vital para uma grande variedade de empresas, se não dizer para todas.

Se logística viesse ou derivasse de lógica, não estaria tão errada por pensamento a pessoa que determinasse que pela "lógica" nossa vida atual, como a conhecemos, depende estritamente da logística. Que nossa "lógica" de sobrevivência depende da "lógica" com a qual tudo que comemos, bebemos, vestimos, utilizamos e descartamos chega até nós, nossas residências ou está a disposição de nossas vontades, ou ainda a disposição de poucos centímetro de nossas mãos, ali nas prateleiras, para que possamos usufruir. Tudo através de um complexo e emaranhado processo de operações e de tomadas de decisões sem fim chamado logística.

Pela etimologia, "logística" é uma palavra de origem francesa que se refere originalmente à arte militar como suporte de abastecimento de tropas e responsável pelo apoio à tática e a estratégia de guerra, com o objetivo de vencer as batalhas.

A logística moderna também é controversa. Ela existe desde o início da civilização e não constitui de forma alguma uma novidade. No entanto, a implementação das melhores práticas

logísticas aliada a tecnologias de ponta, levou a mesma a ser uma das áreas operacionais mais desafiadoras e interessantes da administração, nos últimos tempos.

Como no processo logístico, em sua origem ligada às operações militares, eram necessário mover equipamento, armas, munições, primeiros socorros no local e no tempo certo, esses militares trabalhavam em silêncio, como atividades de apoio secundário, o que relegava aos mesmos pouca importância. Nas empresas no início das atividades logísticas, elas também não tinham seu reconhecimento, eram consideradas com pouca importância resumindo-se em transporte e armazenagem não agregando valor algum no produto acabado.

Segundo Ballou (1993), a definição de logística é o tratamento das atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável.

Já Novaes (2001) define, em sua literatura, que o sistema logístico é o processo de planejar, programar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor.

Cita Fleury (2008), que a logística integrada deve ser vista como um instrumento de marketing, uma ferramenta gerencial capaz de agregar valor por meio de serviços prestados.

Com o passar do tempo, os valores agregados no processo logístico foram: valor de lugar: que se refere à distância percorrida do fornecedor ao destino final; valor de tempo: entrega no prazo prometido; valor qualidade: com as especificações corretas com que saiu da empresa; e valor de informação: o cliente pode rastrear onde está seu pedido.

Podemos definir o sistema logístico na empresa como o conjunto de recursos (mão-de-obra, recursos de produção, máquinas, veículos, elementos de movimentação e armazenagem) empregados para desenvolver fisicamente todas as operações de fabricação, espaço físico para armazenagem e movimentação, que permitam assegurar o fluxo de materiais desde os fornecedores até o cliente. Seria com certeza mais simples e de pontos já bem definidos e muito estudados. Contudo o sistema logístico é, além do fluxo de matérias um grande sistema de troca de informações, tecnicamente chamado de fluxo de informações. Por ele passam pedidos, recebimentos, valores, dados de mercado, eficiência de frotas, eficácia de profissionais, ou seja, tudo aquilo que estimula o sistema logístico quanto as operações e tomadas de decisões.

Coordenar o fluxo de bens e serviços, decidir quanto, quando, como movimentar os produtos e onde comprá-los é preocupação constante na logística. Essas decisões ocorrem no canal de suprimentos, no canal de distribuição e processos internos da empresa, todos dentro da cadeia de suprimentos. Para a sua boa administração necessita-se que sejam coordenadas

com outras atividades dentro da empresa, especialmente com a produção, no que diz respeito ao planejamento, a programação e ao controle da produção (DIAS, 1993).

A maioria das firmas de serviços ou agências e instituições governamentais, assim como todas as empresas privadas, necessitam do auxílio de um especialista em logística em vários graus. Acontece que a demanda pôr profissionais em logística tem sido superior à oferta de pessoal treinado, sendo esta escassez particularmente aguda em nível de gerência. Daí nosso ideal de criar algo de rápido entendimento e assimilação, para ajudar na compreensão do que é simples e direto, sem necessariamente abreviar de qualquer maneira a formação dos futuros tomadores de decisões nesta área de estudos e profissão.

Logo a logística, a administração, os planejamentos, estão tão entranhados nos afazeres e tarefas dentro das empresas, no cotidiano de abastecimento das cidades, na rápida evolução de nosso padrão de vida, que chega a ser difícil de distinguir o que é pura e simplesmente uma coisa da outra. A "administração atual" se cobre de jargões e conceitos logísticos, em contrapartida a logística se utiliza de todos os conceitos já estudados pela administração, ela busca administrar tudo para que aconteça corretamente. O "planejamento estratégico" por si só já não acontece sem o mínimo do "planejamento logístico" para que ele próprio aconteça.

Ou seja, a logística é dada como ferramenta ou mesmo como tecnologia a ser utilizada por empresas de grande, pequeno e médio porte. Ferramenta ou tecnologia que tem alto valor agregado, grande aplicabilidade e vasta rede de informações e que, portanto, pode mudar o jogo no mercado entre as organizações, se bem utilizada pelas mesmas.

Contudo se tornou tão fragmentado o seu emprego no modo de pensar e na utilização de seu jargão que muitas vezes o emprego de ferramentas e tecnologias mais corretas é deixado de lado, esquecidas mesmo, gerando grandes equívocos, perda de tempo, capital e foco.

A logística, então, tem por prioridade uma visão empresarial e não empresarial que se disponha não só a entendê-la, mas como também a ser ela própria uma nova ordem das coisas. Ser a logística, a condição do caminho de compreensão do próprio processo de existência do ser humano ao longo da história, passado e presente, almejando um futuro.

Por isso todos estão integralmente tomados pelas condições e consequências desta área de estudos e/ou área de operacionalidade que compõe nossos padrões de vida atualmente. Por si só, entendê-la é fator de sobrevivência nas condições diárias na qual sub-existimos até então, existimos atualmente e nos coloca de frente a dúvida da subsistência no futuro.

Nenhuma organização no mundo tem possibilidade sozinha de existir, e sendo assim, coexistir torna-se fator chave para a qualificação e o crescimento de que todas elas tanto desejam. Logo, a logística tem este papel fundamental de interligar estas existências e de

movimentar todos os recursos necessários entre as organizações, empresas de transformação e de prestação de serviços e o mercado.

Dada a complexidade de operações, controles e ação da logística, como explicar ao leigo ou mesmo ao profissional quais são as bases de operação da logística, o que ela é e como pode ser entendida?

A logística, ao longo dos anos, tem sido conhecida por vários nomes, tais como: administração de transportes, distribuição, distribuição física, suprimento, administração de materiais, operações e logística, ou seja, uma interligação contínua de atribuições desagregadas de áreas nem sempre afins. Atualmente o termo mais utilizado é o de logística empresarial.

Essa interligação contínua de atribuições segue desde a extração e coleta (ex. minérios, recursos naturais da flora, etc.), do preparo do solo e da colheita (ex. lavouras, etc.) e em todos os lugares de geração de recursos básicos para utilização de uma organização (ex. usinas hidroelétricas, usinas térmicas geradoras de energia elétrica, combustíveis fósseis, etc.). Tudo isso somente para dizer do início do processo, ou seja, da base necessária para que todo o restante do processo se desencadeie.

Depois, estando a base pronta, quando olhamos para dentro das empresas, em todas as movimentações geradas dentro destas, temos novamente um grande volume de tarefas, controles, organização, arrumação, entre outros no quesito tangível. Sem falar do quesito intangível que podem ser: confiabilidade dos dados que representam os estoques, veracidade na coleta de informações; em suma, acreditar que tudo que está escrito existe, esta lá, e está em ordem e pronto para ser utilizado.

Na sequência, se o processo da organização é parcial, temos também o deslocamento de materiais parcialmente processados e de mais insumos para outras organizações, que por sua vez repetem todos os quesitos tratados acima. Se entendermos nesse momento estar pronto o produto, então temos, por sua vez, o "produto acabado". Este será direcionado a novos estoques sejam eles estáticos ou em movimento, portanto novos quesitos a serem trabalhados, que por sua vez farão com que eles entrem nas programações de distribuição, derivadas dos pedidos feitos pelos clientes pulverizadores do mercado. A distribuição é a solução de aproximar o produto do mercado consumidor, ou seja, de tirá-lo da empresa e levá-lo para o mais próximo possível do consumidor.

Nessas condições, a movimentação tem a função de, num primeiro momento, agrupamento, aglomeração e adequação para o transporte. Num segundo momento, a movimentação tem a função de pulverização para o mercado, ou seja, as enormes cargas e embalagens que saem dos transformadores (empresas, organizações, etc.) tem que ser reduzidas a ponto unitário, visando o indivíduo que vai consumi-lo. Lembramos que o consumidor também gera todo um processo de movimentação, através de seu deslocamento até os pontos de aquisição e o seu retorno a residência ou local de consumo do produto.

2.1 A visão econômica da logística na sociedade

Segundo Fleury (2008), um dos pensamentos logísticos mais importantes hoje é o *Supply Chain Management* (gerenciamento da cadeia de suprimentos), ele processa o sistema logístico, que trata do fluxo de materiais e informações internas e externas nas empresas. Com o relacionamento que surge ao longo da cadeia, busca-se assegurar seus melhores resultados em termos de redução de desperdício e agregação de valor ao serviço logístico.

É necessário para o planejamento da rede logística, ter uma localização das denominadas facilidades, os transportes, a movimentação de materiais, o nível de integração das atividades logísticas e o sistema de informação correspondente, a fim de adequar os diversos fluxos de materiais e mercadorias em toda cadeia logística.

De acordo com Fleury (2008), o transporte é, em geral, responsável pela maior parcela dos custos da logística. Tanto numa empresa, quanto na participação dos gastos logísticos em relação ao PIB (Produto Interno Bruto), em nação com relativo grau de desenvolvimento. Representa o transporte o elemento mais importante do custo logístico na maior parte das empresas e instituições.

Todos esses fatores criaram uma série de preocupações, dentre elas a preocupação contínua para a redução de seus custos. Cabe destacar a integração entre os diversos modais de transporte, também conhecida como intermodalidade, e o surgimento de operadores logísticos, ou seja, de prestadores de serviços logísticos integrados, capazes de gerar economia de escala ao compartilharem sua capacidade e seus recursos de movimentação com vários clientes.

Esses operadores são especialistas em suas áreas de atuação e conseguem com uma certa margem diluírem mais os custos de estrutura e de equipamentos, ou seja, a mesma estrutura e os mesmos equipamentos aplicados em várias empresas, em várias operações, sem a necessidade de que cada empresa necessite investir em sua própria estrutura ou equipamentos.

Quando tocamos no ponto dos "modais de transporte", estamos falando das diversas formas de transporte existentes as quais compõem estruturas próprias e diversas vezes também interligadas. São eles: modal rodoviário – efetuado principalmente por caminhões de grande, médio e pequeno porte; modal aquaviário – dividido em seguimentos como o pluvial (rios e lagos), o marítimo de cabotagem (embarcações pelo mar contornando as costas dos continentes) e o marítimo internacional (embarcações que atravessam os oceanos); modal aeroviário – basicamente grande, médias e pequenas aeronaves; modal ferroviário – estritamente trens de médias e longas composições (diversos vagões); e modal dutoviário – estritamente feito por tubulações de longa distância. Vale lembrar que, com exceção do modal dutoviário, em todos os demais modais acima, temos tanto a logística de cargas – estas nas

mais variadas formas, quantidades, pesos, densidades, volumes, etc. – quanto a logística de transporte de pessoas (passageiros).

3 O que é cadeia de suprimento?

O gerenciamento da cadeia de suprimentos é o coração do negócio pelo seu controle do fluxo dos produtos e serviços. O processo da cadeia de suprimentos se inicia com a compra de materiais, continua com a conversão destes materiais em produto acabados e vai até a entrega dos produtos e serviços para atender às necessidades dos consumidores e clientes.

Em termos funcionais, a cadeia de suprimentos cobre partes das tradicionais funções de manufatura, compras, logística e distribuição. O grande desafio é transformar a matéria-prima em um produto que o consumidor quer, com a melhor qualidade e o menor custo, incluindo inovação tecnológica, segurança e preocupação com o meio ambiente.

Analisar quais são os melhores fornecedores de matéria-prima, melhores tipos de distribuição e armazenagem, quais fábricas produzem para quais regiões e o gerenciamento das fábricas, fazem parte das atividades da cadeia de suprimentos.

Para Dias (1993) a realidade do sistema logístico é a condição necessária do planejamento em todas as circunstâncias do sistema de fluxo de materiais, desde o fornecimento até a entrega no cliente final.

O planejamento do fluxo de materiais remete-nos à pura e simples necessidade de projeção da existência futura da empresa, pois é necessário quantificar todas as necessidades de material, mão de obra, recursos financeiros, equipamentos, espaço e tempo em toda a cadeia para que o futuro da empresa não seja uma dúvida. Tudo isso em função de uma previsão de demanda de mercado. Simplesmente para que a empresa continue a existir.

Para Dias (1993), “quanto maior for o período do planejamento, em termos de tempo, entre a decisão e a implantação, mais importante se torna o planejamento da distribuição”. Observamos porém que, dentro desse pensamento ampliam-se exponencialmente as variáveis de operações e as variáveis de possibilidades de não operacionalização, em função das condições do momento em cada ação, ou seja, a operação depende em grande parte de variáveis voláteis como: mão de obra, tempo, disponibilidade de equipamentos em perfeitas condições, entre outras. Daí a condição imprescindível do sistema de controle em cada ação.

As empresas têm modernos e integrados sistemas de armazenamento e distribuição permitindo controle total de todo o processo confirmando o destaque conquistado pela logística nos negócios.

Uma cadeia de suprimento não é uma cadeia de negócios com relacionamentos um a um e comunicação unilateral, mas uma rede de trabalho com múltiplos negócios e relacionamentos, com a comunicação fluindo em todas as direções.

3.1 Aspectos do processo produtivo perante a cadeia de suprimentos.

A produção, através dos pedidos recebidos, determinará a quantidade de recursos humanos, espaço, tempo, finanças, tecnologia e de equipamentos que serão necessários para atender ao plano de produção, porém esta depende de outras áreas para andamento do processo, assim como já descrevemos anteriormente. Tudo gira em torno da unidade produtiva, e de como a administração da cadeia de suprimentos está totalmente inserida neste universo.

Ballou (1993) coloca a logística empresarial como sendo o ponto de referência do processo produtivo da empresa. Esta logística empresarial dentro da administração da cadeia de suprimentos foca as bases de operação da movimentação e da armazenagem de materiais, máquinas e produtos acabados em relação ao fluxo contínuo dos mesmos no processo produtivo. Essas bases de operação versam sobre as áreas de administração de materiais e a distribuição física, assim como já vimos anteriormente.

Apesar de essas bases estarem entre os extremos da administração da produção, ambas têm os processos de operação com uma atuação bem próxima. Controlam e empregam: transporte; manutenção de estoque; processamento de pedidos; embalagem de proteção; armazenagem; manuseio de materiais e manutenção de informações. Os quesitos diferentes ficam por conta da "obtenção", que é de controle da administração de materiais e a "programação de produção", que é de controle da distribuição física.

A manufatura industrial e as empresas de prestação de serviços têm reconhecido cada vez mais a importância estratégica da administração da cadeia de suprimentos, a fim de favorecer cada vez mais a competitividade da empresa e a valorização da organização com um todo.

4 O que é administração de materiais?

Como parte do entendimento integral desse assunto e para fácil compreensão, citemos como exemplo a nossa existência. É comum nos dias de hoje ver as pessoas preocupadas com a administração do seu "material" humano de existência. Humor à parte, nossa saúde está intimamente ligada ao modelo de administração de material que efetuamos no nosso dia a dia, ou seja, diretamente ligado a administração do que temos "acumulado", ou a aquilo que continuamos a "receber" e também com aquilo que temos a "despachar", sendo esta administração constantemente pressionada pelos "períodos de tempo", no nosso caso nossa própria existência.

Se pegarmos como exemplo a atual ojeriza em torno da obesidade dos seres humanos, aquilo que descrevemos acima é a simples administração de materiais. A administração do "acumulado" em nosso peso corporal, a administração do que "receber" para nossa existência, ajudando no controle do acúmulo e se possível diminuindo este acúmulo ao diminuir o

recebimento daquilo que é excedente. E por último a administração do que temos a “despachar” (expedir, expelir), a fim de mantermos ou diminuirmos os níveis de acúmulo e também para que se abra espaço para novos recebimentos. Pois, nosso corpo tem espaço limitado, daí haja vista a quantidade de produtos medicinais a disposição no mercado para ajuda ao aparelho digestivo, do começo ao fim do processo.

Assim como no exemplo acima ou em muitos outros como; o guarda-roupa de sua casa, a despensa do armário de sua casa, o depósito do sótão ou do porão de sua casa, a lixeira da rua, os depósitos de lixo da cidade, em todas as etapas da cadeia de suprimentos, ou em qualquer outro lugar. A administração de materiais é assunto universal que tem encaixe em todos os modelos de operações conhecidos, sejam eles, industriais, comerciais ou de prestação de serviços. Os “produtos medicinais” são as ferramentas de controle e auxílio na tomada de decisão para agilização do processo, para que flua a administração de materiais. Com isso a administração de materiais é parte intrínseca da cadeia de suprimentos e com total dependência da logística nos processos e procedimentos.

4.1 A necessidade dos estoques

Segundo Dias (1993) esperava-se, então, que o dinheiro investido em estoque seja o lubrificante necessário para a produção e o bom atendimento das vendas. A função da administração de estoque é justamente maximizar esse efeito lubrificante no *feedback* dado pelo departamento de vendas com o índice das vendas não realizadas, para que haja o ajuste do planejamento da produção.

Sem o estoque é impossível uma empresa trabalhar, pois ele funciona como um elemento de amortecimento entre o contínuo recebimento de matérias-primas, de equipamentos e outros insumos, entre os vários estágios da produção, na distribuição dos produtos acabados, até a venda final do produto acabado para uso do consumidor.

O controle dos estoques depende de um sistema eficiente, o qual deve fornecer, a qualquer momento, as quantidades que se encontram à disposição e onde estão localizadas, as compras em processo de recebimento, as devoluções ao fornecedor e as compras recebidas e aceitas, assim com o que deve ser expedido. O controle das funções referente ao almoxarifado deve fazer parte do conjunto de atribuições de cada setor envolvido, ou seja, recebimento, armazenagem e distribuição.

Quanto aos “tipos de estoques”, estes podem ser encontrados na forma de matéria-prima, produto em processo ou em elaboração como parte da produção, produto acabado, materiais e embalagens e produtos necessários para manutenção. Reparo e suprimentos de operações, estes últimos não necessariamente utilizados no processo de fabricação (exemplo materiais elétricos, ou de limpeza, ou de itens de segurança, etc.), estoque de equipamentos

de sobrevivência ou para alimentação, entre outros. Estoques então, são todos os bens e materiais mantidos por uma organização para suprir demandas futuras.

5 O que é distribuição física?

A distribuição física na cadeia de suprimentos, não que seja, mas é entendida como a grande “utilizadora” da logística no seu sentido mais comum. Ao entendermos que o produto na fábrica não chega sozinho a prateleira da mercearia, do supermercado, da padaria, do bar, da loja de produtos para animais, dos grandes magazines, das lojas de roupas, acessórios, brinquedos, na concessionária de veículos, na papelaria, ou de qualquer outro estabelecimento comercial com o chamado PDV (Ponto de Venda) para o consumidor final. Começaremos a sublimar e a imaginar o tamanho da operação necessária para o carregamento, transporte, fracionamento (pulverização) e entrega dos bens de consumo produzidos pelas empresas, até mesmo para o setor de prestação de serviços.

Conforme Ballou (1993), a distribuição física é o ramo da logística empresarial que trata da movimentação, estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da empresa que não planeja executar processamentos posteriores. Após a finalização da produção o produto fica na responsabilidade da logística, ou seja, da saída dos depósitos até o consumidor final, e ela deve preocupar-se em garantir a disponibilidade dos produtos requeridos pelos clientes à medida que eles desejam e se isso pode ser feito a um custo razoável.

O objetivo geral da distribuição física, como meta ideal, é o de levar os produtos acabados para os lugares certos, no momento certo e com o nível serviço desejado, pelo menor custo possível. Na distribuição física existem alguns componentes, tais como: instalações fixas, estoque de produtos, veículos, informações diversas, hardware e softwares diversos, custos e pessoal. As instalações fixas fornecem o espaço destinado a abrigar as mercadorias até que sejam transferidas para as lojas ou entregues aos clientes. O estoque de produtos acabados quando aumenta o seu nível, pelo fato de existir muitas opções no mercado, acaba por se transformar em um encargo para as empresas.

No sistema de distribuição “um para muitos”, são mercadorias carregadas e destinadas a diversas lojas ou clientes, executando uma rota predeterminada. Entretanto esse tipo de sistema é influenciado por fatores do tipo: a divisão da região a ser atendida, a distância e velocidade para o trajeto, o tempo de parada em cada cliente, o tempo de ciclo, a sua frequência, quantidade de mercadoria a ser entregue, medição em toneladas, metros cúbicos, caixas ou paletes, a densidade da carga, dimensões e morfologia, o seu valor unitário, o acondicionamento, e não se esquecendo também do seu grau de fragilidade, periculosidade, compatibilidade e custo global do serviço.

Seguindo esse tipo de sistema, vamos à escolha do tipo de veículo, o qual dependente de alguns dos fatores já destacados, resultaria em buscar solucionar da melhor forma possível o atendimento das necessidades dos clientes, apresentando um serviço que resulte em um veículo que preencha a sua capacidade e que faça com ele uma entrega com uma determinada rapidez, porém com um custo menor possível. (NOVAES, 2001).

A movimentação de produtos é de fato transportar os produtos de um local de origem até um determinado destino minimizando ao mesmo tempo os custos financeiros, que são os gastos internos para manter a frota própria ou gastos externos para a contratação de terceiros. Minimizar os custos temporais, ou seja, o tempo pelo qual o produto fica inacessível durante o transporte. Entretanto esse item tem-se tornado uma questão importante na pauta dos gerentes de empresas de transporte, à medida que várias estratégias que envolvem a cadeia de suprimento, como as práticas da filosofia JIT, buscam reduzir os estoques das fábricas e dos centros de distribuição.

Outro item busca ainda diminuir os gastos ambientais, seja de forma direta, com a redução e readequação de trajetos e cargas melhorando o desempenho do consumo de energia (combustível e óleo lubrificante), e se de forma indireta, interferir para que o transporte não cause danos ambientais e conseqüentemente engarrafamentos, poluição sonora, etc. Embora pareça simples e até comum apurar esses custos com o meio ambiente, ainda estamos aquém da boa prática de gestões conscientes e das variáveis tratadas aqui, elas não cobrem todos os aspectos dessa questão.

6 O que são operadores logísticos?

O avanço da tecnologia do sistema de informação propiciou nas últimas décadas um avanço na integração de informações e sistemas entre as mais diversas empresas no diversos seguimentos existentes. Sistemas isolados de produção, de venda no mercado distribuidor e de controle e conferência de materiais no início da cadeia de suprimentos, hoje trocam informações, viabilizam relatórios, pedidos, emissão de documentos automaticamente, realizando um planejamento meticuloso desde a extração de matéria prima até ao cálculo das necessidades do mercado consumidor.

É este cenário inovador da computação e da facilidade de troca de informações que propicia o aparecimento dos Prestadores de Serviços Logísticos (PSL's). Tratados comumente como "Operadores Logísticos", estes são empresas que olham para a cadeia de suprimentos e identificam as necessidades específicas de determinados seguimentos de mercado e buscam gerar a solução necessária e mais apropriada para ele. Hoje, pode-se dizer que grandes empresas, principalmente as multinacionais, não operam sem uma boa parceria com um operador logístico. Está cada vez mais difícil uma empresa verticalizar por completo a sua operação, visto os altos custos dos investimentos, falta de mão de obra especializada e busca

constante por estudos de melhorias nas áreas operacionais como um todo. É muito complexo para uma organização cuidar de todos os detalhes de operações de produção, logística e comércio. Daí a busca por parceiros especializados que dominem por completo a área em que atuam, dando o melhor retorno no serviço prestado.

Existem, sobre o ponto de vista operacional, dois tipos básicos de operadores logísticos: operadores baseados em ativos e operadores baseados em informação e gestão. Os operadores baseados em ativos se caracterizam por possuírem investimentos próprios em transporte, armazenagem, etc. Os operadores baseados em gestão e informação que não possuem ativos operacionais próprios.

Eles vendem conhecimento e experiência de gerenciamento, baseado em sistemas de informação e capacidade analítica, que lhes permite identificar e implementar as melhores soluções para cada cliente, com base na utilização de ativos de terceiros. Existe uma controvérsia sobre as vantagens de um tipo de operador sobre o outro.

Os que defendem os operadores baseados em ativos argumentam que eles são mais sólidos e comprometidos, devido aos investimentos especializados que detêm. Por outro lado, os defensores dos operadores baseados em informação afirmam que por não estarem comprometidos com ativos específicos, são mais flexíveis na busca da melhor solução possível para atender um determinado cliente.

Em todo o mundo, o ambiente econômico e empresarial tem passado por grandes transformações, que vem se acelerando nos últimos anos. Como resultado, as operações logísticas têm se tornado complexas o que tende a gerar mais custos, também sofisticadas tecnologicamente implicando em maiores e mais freqüentes investimentos e mais importantes sob o ponto de vista estratégico, por permitir maior agregação de valor e maior diferenciação competitiva favorecendo a utilização de especialistas.

Dependendo do que se solicite, existem variabilidades passíveis de discussão, para dirimir e esclarecer tais variabilidades é melhor utilizar-se da seguinte pauta: busca de dados sobre a operação; reuniões para esclarecimento; visitas às instalações da contratante e da contratada.

Com relação à busca de dados sobre a operação, as informações que serão passadas para o operador variarão de acordo com a sofisticação da resposta que se quer obter. Para uma cotação, uma breve descrição das atividades, do volume e alguma peculiaridade que exista, como por exemplo, sazonalidade, são suficientes para respostas satisfatórias.

A redução de custos deve ser entendida como consequência e nunca como finalidade de adoção do processo. A terceirização só deve ser vista como corte de custos, em última instância.

7 O que é logística reversa?

No mercado, após a pulverização dos produtos para os clientes, geram-se no pós-consumo, resíduos e detritos do uso e transformação deles. Estes por sua vez seguirão dois caminhos distintos, que podem ser: como primeira opção, do cliente para as áreas de reciclagem e reaproveitamento; ou como segunda opção, do cliente para as áreas de descarte e decomposição. Na segunda opção o processo é um tanto quanto simples: o cliente/consumidor embala seus resíduos ou detritos e disponibiliza em local específico, uma empresa especializada (organização, entidade, etc.) também com toda uma estrutura logística, quesitos e tal, faz a coleta, o transporte e a descarga dos resíduos e detritos em área previamente destinada a esta finalidade específica. Nesse caso, o homem não sabe quando poderá reutilizar novamente os recursos naturais transformados e descartados.

Agora vamos olhar para aquela primeira opção, a do cliente para as áreas de reciclagem e reaproveitamento. Nesse caso, os resíduos e detritos, após embalagem e disposição pelo cliente/consumidor, após coleta pela empresa especializada, são direcionados para centros de limpeza e triagem, ou seja, novas empresas com processos completos de movimentação as quais cuidarão da transformação destes descartes, transformando-os novamente em insumos de utilização na produção primária e secundária dos processos industriais.

Ou talvez quem saiba, após alguns séculos, se retornarem ao estado natural de insumos, então novo início de movimentação ao logo da cadeia logística iniciar-se-á novamente com a movimentação da extração.

“logística Reversa”, o termo em si parece até espionagem industrial. Pouco se sabe sobre a origem do termo, o mesmo foi sendo talhado ao longo do processo de aprimoração dos estudos sobre a logística, aparecendo em diversos artigos escritos a partir da década de sessenta. Nos últimos tempos, começou a ser utilizado livremente para identificar o retorno de bens de consumo, materiais de consumo, produtos acabados e de pós-consumo, os quais até então, não se imaginava que voltassem mais.

Para o empresário ou gestor do século passado a sua preocupação era somente a de coletar ou comprar as matérias-primas e os insumos necessários para a transformação e fabricação dos bens de consumo. A partir daí colocar o produto acabado no ponto de venda e pronto, estava encerrada a sua responsabilidade no processo. Voltar com algum produto ou mesmo com o que restava dele após o seu uso e consumo era inconcebível.

No momento atual, a nova onda ou moda é o tratamento dado ao termo, como negócio verde, mais para a adequação do pensamento a conscientização do momento e também para incentivar os gestores a criarem e modelarem novos negócios a partir do processo logístico reverso. Essa onda está pressionando os empresários e gestores a investirem em novos negócios voltados para a logística reversa, a fim de que sua empresa atinja um conceito de aceitabilidade melhor, em relação aos concorrentes, para que possa explorar a sua imagem no mercado fortalecendo o volume de negócios e conseqüentemente o faturamento. Sendo assim,

uma palavra chave no processo da logística reversa, a "sustentabilidade", é o ponto de partida para que todo operador logístico crie e integre procedimentos e processos para a efetiva operação do sistema logístico reverso.

Na verdade além de garantir novas vagas de trabalho e ser também fonte de renda para diversas pessoas e famílias que vivem já atualmente da reciclagem, a logística reversa passa a ser encarada como o novo desafio a ser solucionado com ideias, procedimentos e processos, além da necessidade de conscientização educacional da população em geral, como já frisado acima, quanto à necessidade e conveniência da reciclagem para a perpetuação da existência humana em comunidade. Não serão simplesmente convenções, reuniões, organizações não governamentais e governos que solucionarão o problema. Sendo necessário a efetiva participação e adesão da população dos centros urbanos para que o processo aconteça e ganhe proporções de negócios empresariais, a fim de chamar a atenção de investidores e capitalistas.

8 Conclusões

É a logística que movimenta o mundo e que faz as coisas acontecerem no universo empresarial. Como a existência de estruturas empresariais é à base de operação da logística, a lógica da necessidade de existência física de itens e produtos para a operação logística é consequência dela, ou seja, a logística depende da administração organizacional para existir e a administração organizacional depende da logística para operacionalizar essa existência.

Logo, mais fácil é dizer que a logística está tão entranhada nas organizações e no dia a dia das pessoas, da sociedade, de cidades e países, que é tecnicamente impossível de suprimi-la do contexto de planejamento, execução, direção e controle das empresas. Administrar é estar envolvido com a logística, estar envolvido com a cadeia de suprimentos, com a administração de materiais, com a distribuição física e com os sistemas reversos.

Essa mesma logística, quando existente, é farta e abundante pela opulência de suas operações, e traz crescimento e desenvolvimento para as comunidades, países e às organizações, quando inexistente, é a outra face da moeda. Comunidades, países e empresas podem se isolar e conseqüentemente entrar em estado lamentável de existência devido à falta de investimentos e adequação de uma logística mínima. Se observadas algumas regiões do mundo onde as condições de vida são subumanas, nota-se singularmente a falta de infraestrutura logística básica nessas regiões.

Conclui-se com isto que a melhor administração possível aplicada à logística, é fonte geradora de recursos e de estruturas que levarão melhorias contínuas aos padrões de comportamento de vida das pessoas e para a comunidade em geral. Daí a logística ter o cunho social como uma de suas variáveis mais importantes, devido à finalidade cabal da logística que

é atender as necessidades finais dos indivíduos. Este é o mais importante motivo de se estudar, entender e melhorar a logística ao nosso redor.

9 Referências bibliográficas

BALLOU, Ronald H. *logística empresarial: Transportes, administração de materiais e distribuição física*. São Paulo: Atlas, 1993.

DIAS, Marco. *Administração de materiais: uma abordagem logística*. São Paulo: Atlas, 1993.

FLEURY, Paulo Fernando *logística empresarial: a perspectiva brasileira*. São Paulo: Atlas, 2008.

NOVAES, Antônio G. *logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e avaliação*. Rio de Janeiro: Campus, 2001.